

Ενδοθηλιακά αντιγόνα – στόχοι της αλλοαπάντησης στη μεταμόσχευση νεφρού

Μ. Καφετζή¹, Γ. Βρυώνη², Β. Καψιμάλη², Α. Ινιωτάκη¹, Α. Τσακρής²

¹Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς»

²Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη

Το ανθρώπινο ενδοθήλιο με τα αντιγόνα που εκφράζει είναι ο πρώτος στόχος για τη χυμική ή/και κυτταρική ανοσολογική απάντηση σε αλλομοσχεύματα, δεδομένου ότι ο ιστός βρίσκεται ανάμεσα στο μόσχευμα και το αίμα του λήπτη. Ο πρώτος φραγμός για επιτυχή μεταμόσχευση οργάνων είναι τα Α και Β αντιγόνα των ομάδων αίματος και ακολουθούν τα κλασικά αντιγόνα των λευκοκυττάρων του ανθρώπου, Human Leucocytes Antigens (HLA), τάξης I και τάξης II. Επιπλέον, στην επιφάνεια των ενδοθηλιακών κυττάρων εκφράζονται και μη κλασικά HLA, όπως τα HLA-E, αλλά και non-HLA αντιγόνα, όπως τα MICA (MHC Class I related chain A, αντιγόνα σχετιζόμενα με την Α αλυσίδα των τάξης I MHC), αυτοαντιγόνα, όπως η βιμεντίνη και πρωτεΐνες που χαρακτηρίζονται με το μοριακό τους βάρος, όπως η 97-110kDa πρωτεΐνη. Στην ανασκόπηση αυτή περιγράφονται οι διαφορετικές κατηγορίες ενδοθηλιακών αντιγόνων των οποίων η συμβατότητα μεταξύ λήπτη-δότη είναι σημαντική για επιτυχή μεταμόσχευση νεφρού.

Λέξεις κλειδιά

ενδοθηλιακά αντιγόνα, αντιγόνα ομάδων αίματος, HLA αντιγόνα, non-HLA αντιγόνα

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Μαρία Καφετζή

Ριζάρη 32

116 35 Αθήνα

Τηλ.: 6977442136,

e-mail: mkafetzi74@gmail.com

Εισαγωγή

Το ενδοθήλιο είναι ο ιστός που καλύπτει το τοίχωμα των αιμοφόρων αγγείων του οργανισμού και διατηρεί την ακεραιότητα του κυκλοφορικού συστήματος, επιτρέποντας στο αίμα να κυκλοφορεί. Επειδή το ενδοθήλιο βρίσκεται στην ενδιάμεση επιφάνεια μεταξύ του αλλομοσχεύματος και του αίματος του λήπτη, είναι ο πρώτος στόχος για τη χυμική ή/και την κυτταρική αλλοαπάντηση. Προσχηματισμένα αντισώματα καταστρέφουν τα κύτταρα είτε άμεσα, ενεργοποιώντας το συμπλήρωμα, είτε έμμεσα, μέσω της εξαρτώμενης από αντισώματα κυτταρικής κυτταροτοξικότητας (antibody dependent cell cytotoxicity, ADCC).¹

Τα ενδοθηλιακά αντιγόνα αποτελούν τον στόχο της αλλοαπάντησης. Το πρώτο κύριο εμπόδιο για την επιτυχή μεταμόσχευση οργάνων είναι τα Α και Β αντιγόνα των ομάδων αίματος και ακολουθούν τα αντιγόνα του μείζονος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας (Major Histocompatibility Complex, ΜΗC). Τα αντιγόνα των λευκοκυττάρων του ανθρώπου (Human Leucocytes Antigens, HLA) εκφράζονται με διαφορετική ένταση στα εν ηρεμία ενδοθηλιακά κύτταρα, ενώ το ενεργοποιημένο ενδοθήλιο, όπως αυτό του μεταμοσχευμένου οργάνου, έχει αυξημένη έκφραση των συγκεκριμένων μορίων.² Εκτός από τα κλασικά HLA αντιγόνα (HLA-A, B, C, DR), στην επιφάνεια των ενδοθηλιακών κυττάρων εκφράζονται και τα μη κλασικά, όπως τα HLA-E, καθώς και non-HLA αντιγόνα. Στα non-HLA αντιγόνα περιλαμβάνονται: α) τα MICA αντιγόνα (MHC class I-related chain A, αντιγόνα σχετιζόμενα με την Α αλυσίδα των τάξης I ΜΗC), β) αυτοαντιγόνα, όπως η βιμεντίνη και γ) πρωτεΐνες που χαρακτηρίζονται με το μοριακό τους βάρος, όπως η 97-110 kDa πρωτεΐνη.³⁻⁵

Στην ανασκόπηση αυτή περιγράφονται οι διαφορετικές κατηγορίες ενδοθηλιακών αντιγόνων των οποίων η συμβατότητα μεταξύ λήπτη-δότη είναι σημαντική στην επιτυχή μεταμόσχευση του νεφρού.

1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΒΟ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

Το ΑΒΟ σύστημα είναι το πρώτο σύστημα ομάδων αίματος που ανακαλύφθηκε από τον Karl Landsteiner το 1900-1901 και αφορούσε τις ομάδες αίματος Α, Β και Ο. Η ονοματολογία και οι διαδικασίες τυποποίησης των ομάδων αναπτύχθηκαν από τις πρώτες μελέτες του Landsteiner και συνεχίστηκαν τις επόμενες δεκαετίες από άλλους μελετητές.⁶⁻⁸

1.1.1 Βιοχημικά και γονιδιακά χαρακτηριστικά (γενετική)

Τρία κοινά αλληλία (Α, Β και Ο) βρίσκονται στον ΑΒΟ τόπο στο χρωμόσωμα 9. Τα Α και Β γονίδια κωδικοποιούν τις γλυκοζυλτρανσφεράσες, που παράγουν τα Α και Β αντιγόνα αντίστοιχα.⁹ Το Ο γονίδιο δεν κωδικοποιεί λειτουργικό ένζυμο. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια της ομάδας Ο δεν έχουν τα Α και Β αντιγόνα, αλλά έχουν μεγάλη ποσότητα του Η αντιγόνου, το οποίο είναι η πρόδρομη ουσία των Α και Β αντιγόνων. Η κληρονομική μεταβίβαση των ΑΒΟ γονιδίων γίνεται με βάση τους νόμους του Mendel.

1.1.2 Αντιγόνα

Δοκιμασίες συγκόλλησης χρησιμοποιούνται για να ανιχνεύσουν τα Α και Β αντιγόνα στην επιφάνεια των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Οι ΑΒΟ υποομάδες είναι φαινότυποι που διαφέρουν στο ποσό του αντιγόνου που φέρουν τα ερυθρά. Οι υποομάδες Α είναι πιο συχνές από τις υποομάδες Β. Οι δύο κύριες υποομάδες της Α ομάδας είναι η Α₁ και η Α₂. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια από τα άτομα με Α₁ και Α₂ ομάδα αντιδρούν έντονα με το αντιδραστήριο αντι-Α στις άμεσες αντιδράσεις συγκόλλησης. Περίπου το 80% των ατόμων της ομάδας Α ή ΑΒ έχουν ερυθρά που συγκολλώνται από το αντι-Α₁ και έτσι ταξινομούνται ως Α₁ ή Α₁Β. Το υπόλοιπο 20%, των οποίων τα ερυθρά συγκολλώνται από το αντι-Α αλλά όχι από το αντι-Α₁, καλούνται Α₂ ή Α₂Β.

Πίνακας 1 Καθορισμός των ομάδων αίματος ΑΒΟ

Ομάδα αίματος	Εξέταση ερυθρών αιμοσφαιρίων			Εξέταση του ορού	
	Ορός αντι-Α	Ορός αντι-Β	Ορός αντι-ΑΒ	Ερυθρά Α	Ερυθρά Β
Α	+	-	+	-	+
Β	-	+	+	+	-
ΑΒ	+	+	+	-	-
Ο	-	-	-	+	+

1.1.3 Αντισώματα έναντι των Α και Β αντιγόνων

Τα αντισώματα, τα οποία κυκλοφορούν στον ορό ενός ατόμου, κατευθύνονται κατά του Α ή του Β αντιγόνου, το οποίο δεν εκφράζεται στα δικά του ερυθρά αιμοσφαίρια. Αυτή η προβλέψιμη συμπληρωματική σχέση επιτρέπει την ΑΒΟ τυποποίηση τόσο στον ορό όσο και στα ερυθρά αιμοσφαίρια.

Μία υπόθεση για την ανάπτυξη αυτών των αντισωμάτων βασίστηκε στο γεγονός ότι οι διαμορφώσεις των Α και Β αντιγονικών επιτόπων στα μόρια της κυτταρικής μεμβράνης των ερυθρών, υπάρχουν και σε άλλες βιολογικές οντότητες, κυρίως στο κυτταρικό τοίχωμα των βακτηρίων. Τα βακτήρια είναι διάσπαρτα στο περιβάλλον και, λόγω της παρουσίας τους στην εντερική χλωρίδα, στη σκόνη, στο φαγητό και αλλού, τα άτομα εκτίθενται συνεχώς σε αντιγόνα που μοιάζουν με τα Α και Β αντιγόνα. Τα ανοσοϊκανά άτομα αντιδρούν στα περιβαλλοντικά αντιγόνα με παραγωγή αντισωμάτων έναντι των αντιγόνων, τα οποία δεν υπάρχουν στα δικά τους συστήματα. Έτσι, τα αντι-Α αντισώματα παράγονται από άτομα με ομάδα Ο και Β, ενώ τα αντι-Β παράγονται από άτομα με ομάδα Ο και Α. Τα άτομα με ομάδα αίματος ΑΒ, τα οποία έχουν και τα δύο αντιγόνα, δεν παράγουν κανένα αντίσωμα (Πίνακας 1). Αυτή η «περιβαλλοντική» εξήγηση της εμφάνισης των αντι-Α και αντι-Β αντισωμάτων παραμένει θεωρία.¹⁰

1.1.3.1 Χρόνος εμφάνισης των αντισωμάτων

Τα αντι-Α και αντι-Β αντισώματα μπορούν γενικά να ανιχνευτούν στον ορό μετά τους πρώτους μήνες της ζωής. Η παραγωγή αντισωμάτων αυξάνεται φτάνοντας το επίπεδο του ενήλικου στην ηλικία των 5-10 ετών και ελαττώνεται αργότερα. Οι ηλικιωμένοι έχουν συνήθως χαμηλότερα επίπεδα αντι-Α και αντι-Β αντισωμάτων από τους νεότερους.

1.1.3.2 Δραστηκότητα των αντι-Α και αντι-Β αντισωμάτων

Τα αντι-Α αντισώματα, που παράγονται από άτομα ομάδας αίματος Β, και τα αντι-Β που παράγονται από άτομα ομάδας αίματος Α είναι κυρίως IgM, αν και υπάρχουν επίσης μικρές ποσότητες IgG. Αντίθετα, IgG είναι η κυρίαρχη τάξη των αντι-Α και αντι-Β αντισωμάτων της ομάδας Ο. Επιπλέον, στην ομάδα Ο τα αντισώματα μπορεί να είναι και IgA.¹¹

Και οι δύο τάξεις ανοσοσφαιρινών προκαλούν συγκόλληση των ερυθρών αιμοσφαιρίων σε θερμοκρασία δωματίου (20-24°C) ή χαμηλότερη και ενεργοποιούν αποτελεσματικά το συμπλήρωμα στους 37°C. Η καταστροφική ικανότητα αυτών των αντισωμάτων, που μεσολαβείται από το συμπλήρωμα, γίνεται προφανής, αν ο υπό εξέταση ορός επωαστεί και στους 37°C. Αυτά τα φυσικά ΑΒΟ αντισώματα, που υπάρχουν στον ορό

του λήπτη, αντιδρούν με τα ΑΒΟ αντιγόνα του μοσχεύματος και μέσω ενεργοποίησης του συμπληρώματος προκαλούν υπεροξεία απόρριψη του μοσχεύματος.¹¹⁻¹²

1.1.3.3 Αντι-Α1 αντίσωμα

Το αντι-Α1 υπάρχει ως αλλοαντίσωμα στον ορό ατόμων με Α2ομάδα αίματος σε ποσοστό 1-8% και στο 22-35% των ατόμων με Α2Β ομάδα. Το αντι-Α1 μπορεί επίσης ορισμένες φορές να βρεθεί στον ορό των ατόμων με Α2 ομάδα. Το αντι-Α1 μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες στην ταυτοποίηση της ΑΒΟ ομάδας και ασυμβατότητα στις διασταυρώσεις αίματος με τα Α1 ή τα Α1Β ερυθρά. Το αντι-Α1 συνήθως αντιδρά καλύτερα ή μόνο σε θερμοκρασίες <37°C και θεωρείται κλινικά ασήμαντο, εκτός αν υπάρχει δραστηκότητα στους 37°C. Όταν είναι δραστικό στους 37°C, μόνο Α2 ή Ο ερυθρά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη μετάγγιση.

1.1.4 Εντόπιση των ΑΒΗ αντιγόνων στους νεφρούς

Τα ΑΒΗ αντιγόνα εντοπίστηκαν στα εμβρυϊκά νεφρικά κύτταρα του ανθρώπου με τεχνική συγκόλλησης στο τέλος της δεκαετίας του 1950 και ακολούθως με ανοσοφθορισμό στα αθροιστικά σωληνάκια και στους κάλυκες των νεφρών ενήλικων ατόμων.¹²⁻¹³ Αργότερα, τα ΑΒΗ αντιγόνα βρέθηκαν στις εξής περιοχές των νεφρών: στο αγγειακό ενδοθήλιο και στα άπω εσπειραμένα σωληνάκια.¹⁴ Πρώιμες ανοσοϊστοχημικές μελέτες έδειξαν ότι η έκφραση των ΑΒΗ αντιγόνων στους ανθρώπινους ιστούς διέφερε ανάλογα με την ΑΒΟ ομάδα.^{12,14}

2. ΤΟ ΜΕΙΖΟΝ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ

Το μείζον σύμπλεγμα ιστοσυμβατότητας (ΜΗC, Major Histocompatibility Complex) είναι ένα σύνολο στενά συνδεδεμένων και εξαιρετικά πολύμορφων γονιδίων, που διαθέτουν όλα τα σπονδυλωτά. Ακριβώς επειδή τα γονίδια είναι στενά συνδεδεμένα, το σύνολο αυτό καλείται σύμπλεγμα. Τα γονίδια αυτά κωδικοποιούν την παραγωγή γλυκοπρωτεϊνών, οι οποίες στον άνθρωπο ονομάζονται ΗΛΑ αντιγόνα (Human Leukocyte Antigens, αντιγόνα των λευκοκυττάρων του ανθρώπου), αλλά και πλήθος άλλων πρωτεϊνών ποικίλης λειτουργικότητας.¹⁵ Τα ΗΛΑ αντιγόνα εκφράζονται με διαφορετική κατανομή στην επιφάνεια όλων σχεδόν των εμπύρηνων κυττάρων, αλλά και στην επιφάνεια των αιμοπεταλίων και των ερυθρών αιμοσφαιρίων.¹⁶ Τα ΗΛΑ των αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων (ΑΠΚ) παρουσιάζουν πεπτιδικά αντιγόνα στα Τ λεμφοκύτταρα.

2.1.1 Γενετική του HLA

Τα γονίδια του HLA εντοπίζονται στο βραχύ σκέλος (p) του χρωμοσώματος 6 μεταξύ των περιοχών 6p21.31 και 6p21.33 σε απόσταση 17 centimorgans από το κεντρομερίδιο και καταλαμβάνει τμήμα περίπου 3.500kb, αντιπροσωπεύοντας το 0,1% του συνολικού γενετικού υλικού του ανθρώπου.¹⁷ Το σύστημα HLA αποτελείται από τρία μεγάλα αθροίσματα (clusters) γονιδίων: τα γονίδια τάξης I, II και III, τα οποία έχουν μεγάλη συσχέτιση μεταξύ τους και αποτελούν ενιαία λειτουργική μονάδα. Η κατεύθυνσή τους στο χρωμόσωμα 6 είναι από το κεντρομερίδιο προς το τελομερές με την ακόλουθη σειρά: τάξης II, III και I (Εικόνα 1).¹⁸ Κάθε τάξη HLA γονιδίων αντιστοιχεί σε πολλές γονιδιακές θέσεις ή τόπους (loci) καθένας από τους οποίους εμφανίζεται στο χρωμόσωμα με πολλές γονιδιακές μορφές (αλληλόμορφα), ενώ στην επιφάνεια του κυττάρου εκφράζεται μόνο με μία μορφή, δηλαδή το αντίστοιχο αντιγόνο ιστοσυμβατότητας (προϊόν των HLA γονιδίων).

Η περιοχή τάξης I κωδικοποιεί την παραγωγή των βαριών αλυσίδων των κλασικών HLA τάξης I αντιγόνων (HLA-A, -B -C) και των μη κλασικών (HLA -E, -F, -G).¹⁹⁻²¹ Επίσης, στην περιοχή μεταξύ των HLA-B και -C γονιδίων υπάρχει μία ομάδα γονιδίων, που ονομάζονται MIC γονίδια, και κωδικοποιούν τα MICA και τα MICB αντιγόνα (MHC class I related chain B).

Η περιοχή τάξης II κωδικοποιεί τα HLA τάξης II αντιγόνα, δηλαδή τα HLA-DR, -DQ και DP μόρια. Ο HLA-

DR τόπος έχει ένα A γονίδιο και εννέα B γονίδια (HLA-DRB1-9). Στις περιπτώσεις που έχουν μελετηθεί μέχρι σήμερα, μόνο τα γονίδια DRB1, DRB3, DRB4, DRB5 είναι λειτουργικά, ενώ τα υπόλοιπα είναι ψευδογονίδια. Έτσι, σε όλους τους απλότυπους, το HLA-DRB1 είναι λειτουργικό και σχηματίζει την αλυσίδα HLA-DRβ1, η οποία σε συνδυασμό πάντα με την αλυσίδα HLA-DRα, συμμετέχει στον σχηματισμό του HLA-DR αντιγόνου. Στον HLA-DQ τόπο υπάρχουν δύο A (HLA-DQA1, HLA-DQA2) και τρία B (HLA-DQB1, HLA-DQB2, HLA-DQB3) γονίδια, τα οποία παρουσιάζουν μεγάλο πολυμορφισμό.²²⁻²³ Μεταξύ των HLA-DR και HLA-DQ γονιδίων υπάρχει ισχυρή γενετική σύνδεση, ούτως ώστε κάθε DR αντιγόνο να συνεκφράζεται συνήθως μαζί με ένα συγκεκριμένο DQ αντιγόνο. Ο HLA-DP τόπος έχει τρία A (DPA1, DPA2, DPA3) και τρία B (DPB1, DPB2, και DPB3) γονίδια. Τα προϊόντα των γονιδίων HLA-DPA1 και DPB1 είναι τα HLA-DP αντιγόνα, ενώ τα HLA-DPA2, DPA3 και DPB2, DPB3 είναι ψευδογονίδια. Στην περιοχή των HLA τάξης II υπάρχουν επίσης τα γονίδια που κωδικοποιούν τα μη κλασικά HLA τάξης II, τα HLA-DO και -DM.²⁴

Η περιοχή τάξης III περιλαμβάνει τους τόπους των διαλυτών πρωτεϊνών του συμπληρώματος C2, BF, C4a και C4b.

Το σύνολο των HLA γονιδίων στο ένα χρωμόσωμα, που κληρονομείται από τον ένα γονιό, καλείται HLA απλότυπος. Τα HLA γονίδια ακολουθούν την κληρονομικότητα κατά Mendel και είναι συνεπικρατούντα,

Εικόνα 1 Τα γονίδια του γενετικού τόπου του MHC.¹⁸ Σχηματική απεικόνιση του ανθρώπινου MHC (ονομάζεται σύμπλεγμα HLA) και του MHC του ποντικού (ονομάζεται σύμπλεγμα H2), που δείχνει τα μείζονα γονίδια, τα οποία κωδικοποιούν μόρια που συμμετέχουν στις ανοσοαπαντήσεις. Το μέγεθος των γονιδίων και η μεταξύ τους απόσταση δεν είναι υπό κλίμακα.

δηλαδή τα γονίδια και από τους δύο απλότυπους (από τον πατέρα και τη μητέρα), εκφράζονται ταυτόχρονα στον απόγονο. Ως αποτέλεσμα, κάθε άτομο εκφράζει δύο αλληλικά ανά γενετικό τόπο. Οι HLA απλότυποι μεταβιβάζονται από τους γονείς στα παιδιά ως σύνολο (en block). Σε σπάνιες όμως περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει διαχωρισμός και ανασυνδυασμός με αποτέλεσμα έναν καινούριο απλότυπο.²⁵ Οι ανασυνδυασμοί παρατηρούνται συχνότερα στις γυναίκες και σε ορισμένες θέσεις του HLA. Γι' αυτό η πιθανότητα δύο αδέρφια να κληρονομήσουν τον ίδιο απλότυπο από τους γονείς τους είναι περίπου 25%.

2.1.2 Δομή των HLA μορίων

Τα HLA τάξης I μόρια αποτελούνται από μία βαριά πρωτεϊνική α-αλυσίδα με μοριακό βάρος 44 kDa και από μία ελαφριά β-αλυσίδα με μοριακό βάρος 12kDa (εικόνα 2).²⁶⁻²⁷ Η βαριά αλυσίδα αποτελείται από τρεις περιοχές: την α1 και την α2, που παρουσιάζουν μεγάλη πολυμορφία, και την α3, που είναι λιγότερο πολυμορφική. Οι α1 και α2 περιοχές των τάξης I σχηματίζουν μαζί τη σχισμή που προσδέεται το πεπτίδιο και παρουσιάζεται στα CD8 θετικά T κύτταρα. Τα πεπτίδια που προσδέονται στα τάξης I μόρια συνήθως αποτε-

λούνται από 9 αμινοξέα. Η μονομορφική ελαφριά αλυσίδα είναι η β2 μικροσφαιρίνη, που κωδικοποιείται στο χρωμόσωμα 15. Τα κλασικά τάξης I μόρια υπάρχουν σε όλα σχεδόν τα εμπύρνηνα κύτταρα, συμπεριλαμβανομένων των ενδοθηλιακών κυττάρων αλλά και στα αιμοπετάλια και στα ερυθρά.¹⁶

Τα HLA τάξης II αποτελούνται από μία α αλυσίδα (με α1 και α2 περιοχές) και μία β αλυσίδα (με β1 και β2 περιοχές) (εικόνα 3).²⁷ Η σχισμή στα HLA τάξης II κωδικοποιείται από το πιο πολυμορφικό εξόνιο (β1) των HLA τάξης II γονιδίων. Τα πεπτίδια που συνδέονται στα HLA τάξης II μόρια είναι μεγαλύτερα από αυτά που συνδέονται στα HLA τάξης I μόρια. Η στερεοδομή των HLA μορίων πιστεύεται ότι είναι χαλαρή, διότι τα πεπτίδια μπορούν να συνδεθούν στο ίδιο HLA μόριο με διαφορετικούς τρόπους. Τα HLA τάξης II μόρια εκφράζονται κυρίως στα κύτταρα που συμμετέχουν στην αναγνώριση ενός αντιγόνου, όπως τα δενδριτικά κύτταρα, τα Β λεμφοκύτταρα, τα μακροφάγα, τα μονοκύτταρα και τα ενεργοποιημένα T λεμφοκύτταρα. Στα κύτταρα, τα οποία εν ηρεμία δεν εκφράζουν HLA τάξης II, επάγεται η έκφραση των HLA τάξης II από κυτταροκίνες, όπως η ιντερφερόνη γ. Τα ενεργοποιημένα ενδοθηλιακά κύτταρα επίσης εκφράζουν HLA τάξης II.

Εικόνα 2 Η δομή των μορίων MHC τάξης I.¹⁸ Η σχηματική απεικόνιση και τα μοντέλα της κρυσταλλικής δομής των μορίων MHC τάξης I.

Εικόνα 3 Η δομή των μορίων MHC τάξης II.¹⁸ Η σχηματική απεικόνιση και τα μοντέλα της κρυσταλλικής δομής των μορίων MHC τάξης II.

2.1.3 Πολυμορφισμός των HLA

Τα HLA αντιγόνα ανήκουν σε ένα εξαιρετικά πολύμορφο και πολύπλοκο σύστημα και πολλά διεθνή workshops ιστοσυμβατότητας αποκάλυψαν την τεράστια ποικιλία μεταξύ των διαφορετικών πληθυσμών διεθνώς. Μετά τη χρήση των μοριακών τεχνικών τυποποίησης, ο αριθμός των αλληλίων των HLA αυξήθηκε εντυπωσιακά από 200 το 1994 σε πάνω από 12.404 τον Οκτώβριο του 2014.²¹ Για παράδειγμα, η μοριακή τυποποίηση αποκάλυψε πάνω από 100 αλληλόμορφα για το HLA-A2 αντιγόνο.

Θεωρητικά, αυτή η τεράστια ποικιλία θα καθιστούσε άχρηστη κάθε προσπάθεια συμβατότητας (matching) μεταξύ του δότη και του λήπτη. Από την άλλη πλευρά, δεν έχουν όλα τα αλληλία σε επίπεδο DNA την ίδια λειτουργική επίδραση στην ανοσολογική απάντηση. Έτσι, στην HLA συμβατότητα για τη μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων μεγαλύτερη προσοχή δίνεται στην ορολογική τυποποίηση των HLA αντιγόνων και λιγότερη στη μοριακή τυποποίηση των αλληλίων.

2.1.4 Ονοματολογία των HLA

Η ονοματολογία των HLA βασίζεται σε ορολογικές και μοριακές τεχνικές. Με την ορολογική τυποποίηση

κάθε ατόμου προσδιορίζονται τα HLA αντιγόνα, δηλαδή ο HLA φαινότυπος του ατόμου. Με τη μοριακή τυποποίηση (DNA μεθοδολογία) προσδιορίζεται ο HLA-γονότυπος, δηλαδή το σύνολο των HLA αλληλόμορφων γονιδίων.

Κάθε HLA αντιγόνο χαρακτηρίζεται από το ακρωνύμιο HLA, που υποδηλώνει το σύστημα ιστοσυμβατότητας και από ένα γράμμα που αντιπροσωπεύει τη γονιδιακή θέση (A, B, ..., DR). Για να αποφευχθεί η σύγχυση μεταξύ ορολογικής τυποποίησης και ονοματολογίας του συστήματος συμπληρώματος, τα γονίδια από τον HLA-C τύπο υποδηλώνονται ως Cw.²⁸ Αντίθετα, όταν αναφερόμαστε στη μοριακή τυποποίηση, χρησιμοποιείται μόνο το γράμμα C (λ.χ. C*01:01, βλέπε παρακάτω).²⁸ Επιπλέον, μετά το γράμμα ακολουθεί ένας αριθμός, που υποδηλώνει το αντιγόνο. Οι αριθμοί των αντιγόνων HLA-A και HLA-B συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον, που σημαίνει ότι στον HLA-A τύπο και στον HLA-B τύπο δεν χρησιμοποιείται ο ίδιος αριθμός για να περιγράψει ένα αντιγόνο. Έτσι, υπάρχουν τα ακόλουθα αλληλία: A1, A2, A3, B5, B7, B8, A9, A10, A11, B12 και άλλα.

Η γνώση των αλληλόμορφων των HLA μέσω των τεχνικών μοριακής τυποποίησης έχει καταστήσει ακόμα πιο πολύπλοκη την ονοματολογία. Κάθε αλλη-

λόμορφο υποδηλώνεται με ένα γράμμα που δείχνει το γονίδιο, το οποίο ακολουθείται από έναν αστερίσκο και έναν αριθμό, ξεκινώντας από το 01. Ο αστερίσκος υποδηλώνει ότι η τυποποίηση έχει γίνει σε επίπεδο DNA. Ο συμβολισμός γίνεται ως εξής: λόγου χάρι για την ορολογική τυποποίηση του HLA-A2, η μοριακή τυποποίηση σε δεύτερο επίπεδο γράφεται HLA-A*02:01 ή HLA-A*02:02.²⁸ Η τυποποίηση υψηλής ανάλυσης (high resolution), που γίνεται μέχρι τρίτο και τέταρτο ψηφίο, αντανακλά ποικιλίες μεταξύ των αλληλόμορφων, που προκύπτουν από υποκατάσταση αμινοξέων.

3. NON-HLA ΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΑ

Με τον όρο non-HLA αντιγόνα περιγράφονται τα αντιγόνα που δεν ανήκουν στα HLA και τα οποία μέχρι σήμερα είναι δύσκολο να ταξινομηθούν. Στη συνέχεια περιγράφονται μόνο τα non-HLA ενδοθηλιακά αντιγόνα που σχετίζονται με τη μεταμόσχευση νεφρού και όχι όλα τα γνωστά αντιγόνα, που εκφράζονται στη μεμβράνη του ενδοθηλιακού κυττάρου.

3.1. MICA αντιγόνα

Τα MICA και τα MICB είναι γονίδια στην περιοχή των MHC τάξης I, τα οποία είναι πολυμορφικά και κωδικοποιούν τα ομώνυμα αντιγόνα. Στην ίδια περιοχή του MHC υπάρχουν 3 ψευδογονίδια, που κωδικοποιούν για τα MICC, MICD και MICE αντιγόνα. Όσον αφορά τα MICA και τα MICB αντιγόνα, δεν φαίνεται να παρουσιάζουν πεπτίδια, δεν συνδέονται με τη β2 μικροσφαιρίνη και έχουν εκλεκτική κατανομή στους ιστούς, κυρίως στα επιθηλιακά κύτταρα, τα ενδοθηλιακά κύτταρα και τους ινοβλάστες.²⁹ Αποτελούνται από τις α1, α2 και α3 περιοχές, χωρίς να σχηματίζουν τριμοριακά συμπλέγματα, λόγω έλλειψης της β2 μικροσφαιρίνης. Στην αναφορά του Π.Ο.Υ. για την ονοματολογία του HLA το 2000, 51 αλληλία MICA αναγνωρίστηκαν στα οποία έδωσαν αριθμούς από το MICA*001 μέχρι το MICA*046. Συνολικά, ογδόντα τέσσερα αλληλία έχουν περιγραφεί μέχρι σήμερα.³⁰ Εξαιτίας της θέσης των MICA τα οποία βρίσκονται κοντά στην HLA τάξης I περιοχή, μόνο 46kb κεντρομερικά από το HLA-B, έχει παρατηρηθεί ανισορροπία σύνδεσης μεταξύ αλληλίων των MICA και των HLA-B.³¹ Λόγω των νέων αλληλίων που ανακαλύπτονται συνεχώς, μπορεί να υποστηριχθεί ότι ο πολυμορφισμός είναι αρκετά σημαντικός. Ο Blasczyk και οι συνεργάτες του ανέλυσαν τη νουκλεοτιδική αλληλουχία των MICA και των MICB και τη συνέκριναν με αυτή των HLA-B.³² Τα αποτελέσματά τους κατέληξαν σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα: Η πλειοψηφία των νουκλεοτιδικών αντικαταστάσεων εκφράζεται και, επομένως, ο πολυμορφισμός δεν ξεκίνησε από τυχαία γεγονότα, αλλά κατευθύνθηκε

από την πίεση της εξελικτικής επιλογής, πιθανόν από λοιμώδη αίτια. Άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι ο πολυμορφισμός δεν συγκεντρώνεται γύρω από τη σχισμή πρόσδεσης του πεπτιδίου, όπως στην περίπτωση των HLA-A, B και C. Τέλος, οι πιο πολυμορφικές περιοχές αφορούν την αντικατάσταση δύο νουκλεοτιδίων. Φαίνεται ότι η λειτουργική σημασία των MICA μόλις που αρχίζει να γίνεται κατανοητή. Έχειδειχθεί ότι τα MICA συνδέονται διεγερτικό υποδοχέα των NK κυττάρων NKG2D, όπως επίσης και σε υποδοχείς των CD8 T κυττάρων και των γδ T κυττάρων. Ο ρόλος των MICA στην άμυνα κατά των παθογόνων μικροοργανισμών ερευνάται. Αυτός ο ρόλος τους είναι η πιο πιθανή αιτία που προκαλεί τον πολυμορφισμό τους.

Η αντιγονικότητα των MICA και η επαγωγή ανοσολογικών απαντήσεων λόγω αλλογενών διαφορών στη μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων έχει μελετηθεί ευρέως.³³ Τα MICA θεωρούνται σημαντικός στόχος της αλλογενούς απάντησης, αφ' ενός λόγω της πολυμορφικότητάς τους και αφ' ετέρου λόγω του γεγονότος ότι τα ενδοθηλιακά κύτταρα μπορούν να εκφράζουν MICA στην επιφάνειά τους μετά το στρες της βλάβης της ισχαιμίας της επαναιμάτωσης και της απόρριψης.³⁴⁻³⁵ Τα MICA αντισώματα σκοτώνουν τα κύτταρα μέσω της εξαρτώμενης από το συμπλήρωμα κυτταροτοξικότητας.²⁹

3.2 Αυτοαντιγόνα

Στην κατηγορία αυτή περιγράφονται κυρίως ενδοθηλιακά αντιγόνα έναντι των οποίων έχουν βρεθεί αντισώματα (αυτοαντισώματα) τα οποία έχουν συσχετιστεί με απόρριψη νεφρικού μοσχεύματος.

3.2.1 Βιμεντίνη

Η βιμεντίνη είναι μη πολυμορφικό ενδιάμεσο ινίδιο, που εκφράζεται στο κυτταρόπλασμα των ενδοθηλιακών κυττάρων, στις λείες μυϊκές ίνες των αγγείων, στα ενεργοποιημένα αιμοπετάλια και μακροφάγα, στα κύτταρα των νεφρικών σωληναρίων, στα μεσαγγειακά κύτταρα και στα νεφρικά κύτταρα του στρώματος. Αυτοάνοσες απαντήσεις στη βιμεντίνη έχουν σχετιστεί τόσο με οξεία όσο και με χρόνια απόρριψη καρδιακών και νεφρικών αλλομοσχευμάτων.⁴

3.2.2. Υποδοχέας της αγγειοτενσίνης II

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι υποδοχέων της αγγειοτενσίνης II: ο τύπου I (AT₁), και ο τύπου II (AT₂).³⁶ Οι AT₁ και οι AT₂ ανήκουν στην υπεροικογένεια των υποδοχέων που είναι συνδεδεμένοι με την πρωτεΐνη G. Η ανάλυση της δομής των AT₁ και AT₂ έδειξε ότι αποτελούνται από επτά υδρόφοβα διαμεμβρανικά τμήματα, τα οποία σχηματίζουν α έλικες στη λιπιδική διπλοστιβάδα της κυτταρικής μεμβράνης. Τα γονίδια, τα οποία κωδικοποιούν τον AT₂ υποδοχέα, βρίσκονται

στο χρωμόσωμα Xq22-q2. Ο AT₂ υποδοχέας εκφράζεται σε υψηλά ποσοστά κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής ανάπτυξης. Είναι λιγότερος στους ιστούς του ενήλικου και αυξάνεται σε παθολογικές καταστάσεις. Τα μονοπάτια σηματοδότησης περιλαμβάνουν φωσφατάσες της σερίνης και της τυροσίνης, τη φωσφολιπάση A₂, το νιτρικό οξείδιο και την κυκλική μονοφωσφορική γουανοσίνη. Ο AT₂ υποδοχέας συμβάλλει στη ρύθμιση της πίεσης και της νεφρικής λειτουργίας.

Ο AT₂ υποδοχέας εκφράζεται στο ενδοθήλιο, στο σπείραμα και στην ψηκτροειδή παρυφή της πλαγιοβασικής μεμβράνης των εγγύς σωληναρίων, στα αγγεία και σε άλλες περιοχές του νεφρού.^{4,37} Αντισώματα κατά του AT₂ υποδοχέα έχουν συσχετιστεί με οξείες απορρίψεις νεφρικών μοσχευμάτων.³⁸

3.2.3 S-τρανσφεράση της γλουταθειόνης T1

Οι S-τρανσφεράσες της γλουταθειόνης (GST, glutathione S-transferase) αποτελούν πολυγονιδιακή οικογένεια αποτοξινωτικών ενζύμων, τα οποία υπάρχουν σε πολλά όργανα και εκφράζονται σε ειδικούς ιστούς.³⁹ Αυτά τα ένζυμα είναι σημαντικά στη σύνδεση πολλών ηλεκτρονιόφιλων ουσιών (κυτταροτοξικών φαρμάκων, ζιζανιοκτόνων και καρκινογόνων ουσιών), με την ανηγμένη γλουταθειόνη. Στον άνθρωπο υπάρχουν τρεις τάξεις κυτταροπλασματικού ενζύμου: η όξινη, η βασική και η ουδέτερη GST. Αυτές οι τάξεις διαφέρουν δομικά και λειτουργικά μεταξύ τους. Εκτός από τις κυτταροπλασματικές μορφές έχει επιπλέον περιγραφεί και μία μικροσωμιακή GST. Η βασική μορφή εκφράζεται στα εγγύς εσπειραμένα σωληνάκια και στα σωληνάκια της μυελώδους μοίρας. Η όξινη μορφή υπάρχει στα άπω εσπειραμένα σωληνάκια και στα σωληνάκια της μυελώδους μοίρας. Η ουδέτερη μορφή έχει παρόμοια έκφραση με αυτή της όξινης, αλλά πιο αδύναμη. Η μικροσωμιακή GST εκφράζεται στο ενδοθήλιο του σπειράματος και της διάμεσης μοίρας και στα αθροιστικά σωληνάκια της μυελώδους μοίρας.

Έχει προταθεί ότι η μέτρηση αυτών των ισοενζύμων στον ορό και στα ούρα μπορεί να δια φωτίσει την εντόπιση της ιστικής βλάβης η γνώση της οποίας φαίνεται να είναι ιδιαίτερα πολύτιμη σε ασθενείς με τοξικότητα έναντι της κυκλοσπορίνης μετά τη μεταμόσχευση νεφρού.³⁹

3.3 Ενδοθηλιακά αντιγόνα που χαρακτηρίζονται με το μοριακό τους βάρος

Στην κατηγορία αυτή περιγράφονται αντιγόνα, τα οποία στη βιβλιογραφία αναφέρονται συνήθως με το μοριακό τους βάρος σε kDa. Αυτά τα non-HLA αντιγόνα είναι ενδοθηλιακά αλλοαντιγόνα, τα οποία στην πλειοψηφία τους αναγνωρίστηκαν από την ικανότητά τους να προκαλούν αλλοαπάντηση στους λήπτες με-

ταμόσχευσης νεφρού και τα αντισώματα έναντι αυτών σχετίστηκαν με απόρριψη του αλλομοσχεύματος.

Οι Joyce και συν. περιέγραψαν μία πρωτεΐνη με μοριακό βάρος 90-100kDa, που ταυτοποιήθηκε ως non-MHC αντιγόνο έναντι του οποίου το έκλουμα, που παρασκευάστηκε από απορριφθέντες νεφρούς, ήταν δραστικό.⁴⁰ Το έκλουμα αντιδρούσε με μονοκύτταρα του περιφερικού αίματος, με ενδοθηλιακά κύτταρα, με καλλιεργημένα ενδοθηλιακά κύτταρα από τον ομφάλιο λώρο, καθώς επίσης και με κύτταρα νεφρού. Η αντίδραση αυτή υποδηλώνει έμμεσα την έκφραση του αντιγόνου στα κύτταρα αυτά.

Οι Sumitran-Karuppan⁵ ταυτοποίησαν μία πρωτεΐνη με μοριακό βάρος 97-110kDa. Τα αντισώματα έναντι του αντιγόνου αυτού δεν αντιδρούσαν με λεμφοκύτταρα, μονοκύτταρα, κερατινοκύτταρα, ερυθρά, αιμοπετάλια και επιθηλιακά κύτταρα, γεγονός που δείχνει έμμεσα απουσία του αντιγόνου από τα κύτταρα αυτά. Η απουσία αντίδρασης με τα μονοκύτταρα έπεισε τους ερευνητές ότι πρόκειται για διαφορετικό αντιγόνο από το προηγούμενο, παρόλο που το μοριακό τους βάρος είναι παρόμοιο.^{5,40} Τέλος, οι Le Bas-Bernardet και συν. περιέγραψαν δύο αντιγόνα με μοριακό βάρος 35kDa και 50kDa με Western blot ανάλυση.⁴¹

Συμπεράσματα

Όλα τα ενδοθηλιακά αντιγόνα, που αναφέρονται παραπάνω, μπορούν να προκαλέσουν παραγωγή αντισωμάτων από τον λήπτη, τα οποία αποδεικνύονται καταστροφικά για το μόσχευμα. Προσχηματισμένα αντισώματα έναντι των ABO αντιγόνων των ομάδων αίματος και των ξένων HLA αντιγόνων του μοσχεύματος προκαλούν υπεροξεία απόρριψη. Για το λόγο αυτό, μεταμοσχεύσεις νεφρού γίνονται κατά κανόνα με ABO συμβατό μόσχευμα, ενώ πριν από κάθε μεταμόσχευση νεφρού ελέγχεται ο υποψήφιος λήπτης για την παρουσία ειδικών στο δότη αντι-HLA αντισωμάτων. Όσον αφορά στα ξένα non-HLA αντιγόνα του μοσχεύματος, είναι γνωστό ότι και αυτά είναι στόχοι της αλλοαπάντησης, με αποτέλεσμα την παραγωγή αλλοαντισωμάτων. Αν και χρειάζεται περισσότερη κλινική έρευνα για να αξιολογηθεί η κλινική τους σημασία στην πορεία της μεταμόσχευσης, σχεδόν όλα έχουν συσχετισθεί με επεισόδια οξείας και κυρίως χρόνιας απόρριψης των μοσχευμάτων.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ευχαριστώ θερμά την Δρ Ασπασία Φωτεινού, διευθύντρια ΕΣΥ, επιστημονικά υπεύθυνη του Ορμονολογικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου Παιδών Π. & Α. Κυριακού για τις πολύ χρήσιμες συμβουλές της στην διόρθωση του κειμένου.

Summary

Endothelial antigens – targets of alloresponse in renal transplantation

M. Kafetzi¹, G. Vrioni², V. Kapsimali², A. Iniotaki¹, A. Tsakris¹

¹General Hospital of Athens "George Gennimatas"

²Department of Microbiology, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece

The human endothelial antigens are the first targets for the humoral and/or cellular alloresponse because the endothelium is the tissue situated between the graft and recipient's blood. The first barrier for successful organ transplantation is the A and B blood group antigens followed by the classical Human Leucocytes Antigens (HLA). Moreover, endothelial cells express non-classical HLA, like the HLA-E, non-HLA antigens, like MICA (MHC Class I related chain A), autoantigens like vimentin and proteins characterized by their molecular weight, like the 97-110kDa protein. This review focuses on the endothelial antigens that are associated with successful renal transplantation.

Key words

endothelial antigens, blood group antigens, HLA antigens, non-HLA antigens.

Βιβλιογραφία

1. Terasaki PI, Mandell M, Vandewater J, Edgington TS. Human Blood Lymphocyte Cytotoxicity Reactions with Allogenic Antisera. *Ann N Y Acad Sci* 1964;120:322-34.
2. Green WR, Phillips JD. Differential induction of H-2K vs H-2D class I major histocompatibility complex antigen expression by murine recombinant interferon-gamma. *J Immunol* 1986;137:814-8.
3. Ravindranath MH, Kaneku H, El-Awar N, Morales-Buenrostro LE, Terasaki PI. Antibodies to HLA-E in nonalloimmunized males: pattern of HLA-Ia reactivity of anti-HLA-E-positive sera. *J Immunol* 2010;185(3):1935-48.
4. Zhang Q, Reed EF. Non-MHC antigenic targets of the humoral immune response in transplantation. *Curr Opin Immunol* 2010;22(5):682-8.
5. Sumitran-Karuppan S, Tyden G, Reinholt F, Berg U, Moller E. Hyperacute rejections of two consecutive renal allografts and early loss of the third transplant caused by non-HLA antibodies specific for endothelial cells. *Transpl Immunol* 1997;5(4):321-7.
6. Landsteiner K. Zur Kenntnis der antifermentativen, lytischen und agglutinierenden Wirkungen des Bluterserums und der Lymph. *Zbl Bakt* 1900.
7. Garratty G, Dzik W, Issitt PD, Lublin DM, Reid ME, Zelinski T. Terminology for blood group antigens and genes-historical origins and guidelines in the new millennium. *Transfusion* 2000;40(4):477-89.
8. Watkins WM. The ABO blood group system: historical background. *Transfus Med* 2001;11(4):243-65.
9. Yamamoto F, Clausen H, White T, Marken J, Hakomori S. Molecular genetic basis of the histo-blood group ABO system. *Nature* 1990;345(6272):229-33.
10. Brecher ME. American Association of Blood Banks. Technical Manual 50th Anniversary Edition 1953-2003 ed.
11. Rydberg L, Skogsberg U, Molne J. ABO antigen expression in graft tissue: is titration against donor erythrocytes relevant? *Transplantation* 2007;84(12 Suppl):S10-2.
12. Szulman AE. The histological distribution of blood group substances A and B in man. *J Exp Med* 1960;111:785-800.

13. Hogman C. The principle of mixed agglutination applied to tissue culture systems; a method for study of cell-bound blood-group antigens. *Vox Sang* 1959;4(1): 12-20.
14. Ravn V, Dabelsteen E. Tissue distribution of histo-blood group antigens. *APMIS* 2000;108(1):1-28.
15. Γερμενής Α. Μείζον σύμπλεγμα ιστοσυμβατότητας. *Ιατρική Ανοσολογία*. Αθήνα, Παπαζήσης, 2000:83-7.
16. Everett ET, Kao KJ, Scornik JC. Class I HLA molecules on human erythrocytes. Quantitation and transfusion effects. *Transplantation* 1987;44(1):123-9.
17. Bender K, Bissbort S, Hiller C, Mayerova A, Wienker TF. On regional mapping of human chromosome 6. Review and own findings. *Acta Anthropogenet* 1983;7(2):85-105.
18. Abbas A, Lichtman A. Πρόσληψη του αντιγόνου και παρουσίασή του στα λεμφοκύτταρα. Βασική ανοσολογία λειτουργείες και δυσλειτουργείες του ανοσοποιητικού συστήματος. Αθήνα, Π Χ Πασχαλίδης, 2004:60.
19. Koller BH, Geraghty DE, DeMars R, DuVick L, Rich SS, Orr HT. Chromosomal organization of the human major histocompatibility complex class I gene family. *J Exp Med* 1989;169(2):469-80.
20. Chimini G, Boretto J, Marguet D, Lanau F, Lauquin G, Pontarotti P. Molecular analysis of the human MHC class I region using yeast artificial chromosome clones. *Immunogenetics* 1990;32(6):419-26.
21. <http://hla.alleles.org> [cited 2015 23 Οκτωβρίου].
22. Okada K, Boss JM, Prentice H, Spies T, Mengler R, Auffray C, et al. Gene organization of DC and DX subregions of the human major histocompatibility complex. *Proc Natl Acad Sci U S A* 1985;82(10): 3410-4.
23. Jonsson AK, Hyldig-Nielsen JJ, Serenius B, Larhammar D, Andersson G, Jorgensen F, et al. Class II genes of the human major histocompatibility complex. Comparisons of the DQ and DX alpha and beta genes. *J Biol Chem* 1987;262(18):8767-77.
24. Alfonso C, Karlsson L. Nonclassical MHC class II molecules. *Annu Rev Immunol* 2000;18:113-42.
25. Thomsen M, Neugebauer M, Arnaud J, Borot N, Sevin A, Baur M, et al. Recombination fractions in the HLA system based on the data set 'provinces Francaises': indications of haplotype-specific recombination rates. *Eur J Immunogenet* 1994;21(1):33-43.
26. Dansset J. The Nobel Lectures in Immunology. The Nobel Prize for Physiology or Medicine, 1980. The major histocompatibility complex in man. Past, present, and future concepts. *Scand J Immunol* 1992;36(2):145-57.
27. Abbas A, Lichtman A. Πρόσληψη του αντιγόνου και παρουσίασή του στα λεμφοκύτταρα. Βασική ανοσολογία λειτουργείες και δυσλειτουργείες του ανοσοποιητικού συστήματος. Αθήνα, Π Χ Πασχαλίδης, 2004:61.
28. Marsh SG, Albert ED, Bodmer WF, Bontrop RE, Dupont B, Erlich HA, et al. Nomenclature for factors of the HLA system, 2010. *Tissue Antigens* 2010;75(4): 291-455.
29. Stastny P. Polymorphism and Anigenicity of HLA-MICA. *ASHI Quartely* 2002 (2nd Quarter 2002): 64-5.
30. Wenda S, Fae I, Sanchez-Mazas A, Nunes JM, Mayr WR, Fischer GF. The distribution of MICA alleles in an Austrian population: evidence for increasing polymorphism. *Hum Immunol* 2013;74(10):1295-9.
31. Zhang Y, Lazaro AM, Lavingia B, Stastny P. Typing for all known MICA alleles by group-specific PCR and SSOP. *Hum Immunol* 2001;62(6):620-31.
32. Elsner HA, Schroeder M, Blasczyk R. The nucleotide diversity of MICA and MICB suggests the effect of overdominant selection. *Tissue Antigens* 2001; 58(6): 419-21.
33. Zwirner NW, Marcos CY, Mirbaha F, Zou Y, Stastny P. Identification of MICA as a new polymorphic alloantigen recognized by antibodies in sera of organ transplant recipients. *Hum Immunol* 2000;61(9):917-24.
34. Hankey KG, Drachenberg CB, Papadimitriou JC, Klassen DK, Philosophe B, Bartlett ST, et al. MIC expression in renal and pancreatic allografts. *Transplantation* 2002;73(2):304-6.
35. Quiroga I, Salio M, Koo DD, Cerundolo L, Shepherd D, Cerundolo V, et al. Expression of MHC class I-related Chain B (MICB) molecules on renal transplant biopsies. *Transplantation* 2006;81(8):1196-203.
36. de Gasparo M, Catt KJ, Inagami T, Wright JW, Unger T. International union of pharmacology. XXIII. The angiotensin II receptors. *Pharmacol Rev* 2000;52(3): 415-72.
37. Pueyo ME, Michel JB. Angiotensin II receptors in endothelial cells. *Gen Pharmacol* 1997;29(5):691-6.
38. Dragun D, Muller DN, Brasen JH, Fritsche L, Niemen-Kelha M, Dechend R, et al. Angiotensin II type 1-receptor activating antibodies in renal-allograft rejection. *N Engl J Med* 2005;352(6):558-69.
39. Harrison DJ, Kharbada R, Cunningham DS, McLellan LI, Hayes JD. Distribution of glutathione S-transferase isoenzymes in human kidney: basis for possible markers of renal injury. *J Clin Pathol* 1989;42(6):624-8.
40. Joyce S, Flye MW, Mohanakumar T. Characterization of kidney cell-specific, non-major histocompatibility complex alloantigen using antibodies eluted from rejected human renal allografts. *Transplantation* 1988;46(3):362-9.
41. Le Bas-Bernardet S, Hourmant M, Coupel S, Bignon JD, Soullillou JP, Charreau B. Non-HLA-type endothelial cell reactive alloantibodies in pre-transplant sera of kidney recipients trigger apoptosis. *Am J Transplant* 2003;3(2):167-77.